

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Йўл алоқа коммуникация тизимининг ривожланиши ва дастлабки транспорт турлари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Қузибаев Бехруз Баҳодир ўғли

Аннотация: Йўл алоқа коммуникация тизимининг ривожланиши унда ҳаракатланадиган воситаларга ҳам боғлиқ бўлган. Дастлаб, кишилар йўлларда пиёда юришган. Аммо, масофа узоқлашган сари пиёда юриб манзилга етиб бориш қийинлаша борган. Минишга қулай бўлган от ва туя каби жониворлардан фойдалана бошлаганлар.

Anatation: The development of the road communication system also depends on the vehicles that move in it. At first, people walked on the roads. However, as the distance increased, it became difficult to reach the destination on foot. They started using animals like horses and camels that are comfortable to ride.

Калит сўзлар: Йўл алоқа коммуникация, ривожланиш, транспорт воситалари.

Key words: Road communication, development, vehicles.

Йўл алоқа коммуникация тизимининг ривожланиши унда ҳаракатланадиган воситаларга ҳам боғлиқ бўлган. Дастлаб, кишилар йўлларда пиёда юришган. Аммо, масофа узоқлашган сари пиёда юриб

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

манзилга етиб бориш қийинлаша борган. Минишга қулай бўлган от ва туя каби жониворлардан фойдалана бошлаганлар. Айниқса, от ва туялар билан узоқ масофаларга йўлга чиқиш ишончли бўла бошлаган. Бу ҳайвонлардан нафақат минишда, балки юк ортишда ва юк ортилган араваларни олиб юришда фойдаланганлар. Шу маънода оладиган бўлсак, от ва туя ҳамда улар қўшилган аравалар дастлабки транспорт воситалари ҳисобланган. Бу жониворлар минг йиллар мобайнида одамларга узоқ юртларга бориб келишида, савдо-сотик алоқаларини олиб боришида беминнат хизмат қилиб келган.

Йўл коммуникацион тизимнинг мавжудлиги ҳамма вақт, ҳамма ерда ўзининг таъсирини кўрсатиб келган. Йўл коммуникацион тизим деганда ҳудудларни ўзаро боғлаб турувчи курукликдаги, сувдаги ва ҳаводаги алоқа йўллари ҳамда уларда ҳаракатланувчи транспорт воситалари тушунилади. Алоқа йўллари ўзининг аҳамиятига кўра мамлакат, минтақа ва қитъалараро даражада бўлиши мумкин¹. Айтиш керакки, алоқа йўллари ҳам қуйидан юқорига, оддийдан мураккабликка томон ривожланиб борган. Аввал кичик бир ҳудуд чегарасида шаклланган йўлларнинг қамров доираси ҳам кенгайиб борди. Муайян бир уруғ ва қабила доирасида пайдо бўлган баъзи йўллар ривожланиб қитъалараро йўлларга айланиб кетган. Лекин йўлларнинг бу даражага етиши ўз-ўзидан бўлмаган. Ўнлаб, юзлаб йиллар давомида кўплаб инсонларнинг машаққатли саби-ҳаракатлари эвазига амалга ошган. Ҳаттоки

¹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

баъзилар шу мақсад йўлида жонларини ҳам фидо қилишган.

Ҳеч муболағасиз айтишимиз мумкинки, от ва туялар бўлмаганда, инсоният ўтмишда фойдаланган «Лаъл йўли», «Шоҳ йўли», «Яйловлар йўли» ва «Буюк ипак йўли» ҳам бўлмас эди. Чунки, биз номларини айтиб ўтган қадимий йўллар минглаб километрга чўзилган бўлган. Булар қуруқлик йўлларидаги илк транспорт воситалари бўлса, шу билан бирга дарё ва денгиз йўлларидаги транспорт воситалари ҳам бўлган. Инсоният дарё ва денгиз йўлларида қуруқликдаги йўлларга қараганда анча кейин юра бошлаган. Қуруқликдаги транспорт воситалари билан дарё ва денгиз йўлларидаги транспорт воситалари ўртасида катта фарқ бўлган. Қуруқликдаги илк асосий транспорт воситалари бўлган от ва туяларни одамзот кашф этмаган балки улар табиатда азалдан бор бўлган. Дарё ва денгиз йўлларидаги транспорт воситаларида эса бутунлай бошқача ҳолат. Бу йўлларда фойдаланиладиган соғлар, қайиқлар ва кемалар бариси инсоният тафаккури маҳсули бўлган². Соддароқ қилиб айтганда денгиз йўлларидаги транспорт воситаларини одамларнинг ўзи яратишига, кашф этишига тўғри келган.

Инсоният цивилизациясининг асосий қисмида, минг, ўн минг, юз минг ва ҳаттоки миллион йиллар давомида қуруқликдаги қарвон йўлларида отлар ва туялар, аравалар ҳамда дарё ва денгиз йўлларидаги эшкаклар ва елканлар билан ҳаракатланадиган қайиқлар, кемалар йўл алоқа коммуникация тизимининг асосий воситалари бўлиб келган. Бироқ, 17-18 асрлардаги фан-

² Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

техника кашфиётлари ва саноатлашувнинг вужудга келиши йўл алоқа коммуникация тизимидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Маълумки, денгиз йўлларида алоқани таъминлаб берувчи воситалар бу асосан жисмоний куч билан ва табиат ҳодисалари: дарё, денгиз оқимлари ва шамоллар кўмагида ҳаракатга келтирилган. Фан-техника кашфиётлари оқибатида бу воситалар машиналаштирила бошланди. Ушбу машиналарнинг двигатель-моторлари буғ билан ҳаракатга келарди. Буғ билан ҳаракатланадиган дастлабки машиналар ўша пайтлардан бошлаб ҳозирги кунгача жаҳон йўл алоқа – коммуникация тизимида етакчилик қилиб келаётган денгиз алоқа йўлларида пайдо бўлган. Биринчи бўлиб, америкалик Роберт Фултон томонидан 1807 йилда буғ билан ҳаракатланадиган пороход қурилган. Кашфиётчи узунлиги 40,5 метр, эни 5,5 метр бўлган пороходини «Клермонт» деб номлади. Соатига 8 км тезлик билан ҳаракатланадиган ушбу пороход денгизчиларнинг эшкак эшишдек машаққатдан ва денгиз йўлларида шамолга бўлган қарамликдан халос бўлишига олиб келди.

Йиллар ўтиши билан денгиз йўлларида нефт ёқилғиси билан ҳаракатланучи теплоходлар ва электр энергияси билан ҳаракатланадиган электроходлар суза бошлади. Денгизда ҳаракатланадиган замонавий транспорт воситаларининг пайдо бўлиши денгиз йўлларининг аҳамиятини ошишига, ушбу транспорт воситаларида кўпроқ юкларни ташишга, манзилга анча тезроқ етиб боришига, саёҳатларни, савдо-сотик алоқаларини янада ишончли, қулай ва хавфсиз бўлишига олиб борди. Бунинг учун денгиз йўллари бошланадиган ва ўтадиган манзилларда бандаргоҳлар қурилди,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

каналлар қазилди ва паромлар пайдо бўлди. Буларсиз ҳозирги замон денгиз йўлларини ва денгиз транспортини тасаввур этиш қийин.

Бандаргоҳлар яъни портлар денгиз йўлларида алоҳида аҳамиятга молик ҳудуд саналади. Бандаргоҳлар океан ва денгизнинг қуруқликка туташ қисмларида қурилган бўлиб, у кемаларнинг туришига, уларга хизмат кўрсатишга, юкларни кемаларга ортишга ва туширишга ҳамда йўловчиларнинг кемаларга чиқишларига ёки улардан тушишларига мўлжалланган махсус жой ҳисобланади. Айни пайтда дунёда икки мингдан зиёд бандаргоҳлар мавжуд, маълумотларга қараганда биринчи бандаргоҳ бундан «Тахминан мил. ав. 4-минг йилликда Ўрта денгизда пайдо бўлган. Ҳозирги замондаги йирик бандаргоҳларнинг юк айланмаси йилига 270 млн. тонна ва ундан кўпни ташкил қилади». Кўриниб турганидек, бугунги йирик бандаргоҳларнинг иш ҳажми жуда катта. Ер юзиде бундай иш ҳажмига эга бандаргоҳлар жуда кўп. Уларнинг барини иш ҳажмини жамлаганда эса жуда катта сон келиб чиқади. Бу сонлар ёзувда жуда осон ёзилиши мумкин. Лекин, бунча ҳажмдаги юкларни ташиш, ортиш ва туширишнинг ўзи бўлмайди. Бунинг ҳажмини тасаввур қилиш учун 25 килолик ва 50 килолик юкларни бир маротоба кўтариш ёки жойидан силжитишга уриниб кўриш керак. Шунда миллион ва миллиард тонна юк миқдорини бир оз ҳис қилиш мумкин.

Денгиз йўлларининг яна бир ажралмас таркибий қисмларидан бири бу каналлардир. Канал бу – бир сув ҳавзасини иккинчи сув ҳавзаси билан қисқа йўллар орқали туташтирадиган сув йўли ҳисобланади. Каналлар икки турга бўлинади: 1. Табиий каналлар. 2. Сунъий каналлар. Табиий каналлар ўзи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

табиатан мавжуд бўлган тор денгиз бўғозлари ҳисобланади. Бўғозлар табиий денгиз йўллари бўлиб материклар, қитъалар ва қуруқликлар орасидаги сувликлар бўлиб, у денгиз йўлларининг серқатнов қисмидир. Буюк Британия ва Франция орасидаги Дувр, Қора денгиздаги Босфор, Дарданелл каби маълум ва машҳур бўғозлар мавжуд. Жумладан, Дувр бўғозидан бир йилда тўрт юз мингта кема ўтиши маълум. Энди сунъий каналлар ҳақида тўхталиб ўтсак. Номидан кўришиб турганидек, сунъий каналлар инсон фаолияти натижасида вужудга келган. Сунъий каналлар денгиз йўлларидаги масофани қисқартириш мақсадида қуруқликлар бўйлаб қаздирилади ва шу орқали бири-биридан узоқда бўлган сув хавзалари туташтирилади. Денгиз йўллари тарихида бундай каналлар кўплаб қурилган. Шулар орасидан иқтисодий самародорлиги жуда юқори бўлган ва ижтимоий аҳамияти ҳам катта бўлган³, нафақат денгиз йўлларида, балки жаҳон коммуникация алоқа йўллари тараққиётида муҳим роль ўйнаган Сувайш канали бўлиб, у Европа билан Осиё ўртасидаги масофани 9 минг километрга қисқартириб, амалда бу икки қитъа ўртасидаги энг қисқа денгиз йўлига айланди. Айтиш мумкинки, ушбу канал ривожланаётган Осиё мамлакатларининг ўз маҳсулотларини Европа иттифоқи давлатларига олиб чиқишида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳозирги замон йўл алоқа коммуникация тизимининг ўзаро боғлиқлиги денгиз йўлларининг узвий қисми бўлган паромлар фаолиятида яққол кўзга ташланади. Паромлар – бу денгизда сузувчи иншоат бўлиб, қуруқликда

³ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

харакатланишга мўлжалланган транспорт воситалари бўлган автомобиллар ва поездларнинг йўловчилари ва юклари билан денгиз ёки дарёнинг бир соҳилидан иккинчи соҳилига ўтказиб қўяди. Бунинг ижобий томони шундаки, иккинчи қирғоққа ўтган автомобиллар автомобил йўлида, поездлар ўзининг темир йўлларида манзиллари сари ҳаракатларини давом эттираверишади. Жаҳондаги энг катта паромлар ҳудудларда ўз фаолиятини кўрсатмоқда. Хусусан, Каспий денгизидаги 300 километрлик Баку (Озарбайжон) – Красноводск (Туркменистон) йўналиши йўналиши ва бошқа йўналишларда паромлар фаолият кўрсатиб келмоқда.

Эътироф этиб ўтиш керакки, бир неча асрлардан буён денгиз йўллари кўп жиҳатдан пешқадамликни қўлдан бой бермасдан келаётир. Маълумотларга кўра, замонавий жаҳон савдо муносабатларида «Денгиз транспорти халқаро савдонинг деярли 80 фоизини амалга оширади». Айтиш мумкинки ушбу фоизлар замирида жуда катта рақамлар ётади. Бундан кўринадики, қуруқликдаги йўллар ва ҳаво йўлларида халқаро савдонинг қолган 20 фоизини амалга оширмоқда. Ахир қуруқликдаги йўллар ва ҳаво йўлларининг аҳамияти ва улардаги транспорт воситаларининг потенциали жуда юқорику. Наҳотки, иккаласи бир бўлиб денгиз йўлларида, денгиз транспортига тенг кела олмас. Демак, тенг кела олмас экан. Албатта, бунинг ўз сабаблари бор. Булар қуйидагилар билан белгиланади: биринчидан, денгиз йўлларини қуриш учун маблағ сарфлаш шарт эмас. Фақат унда суза оладиган қайиқ ва кемалар бўлса бас, исталган жойга қараб сузиб кетиш мумкин; иккинчидан, денгиз йўллари (ички каналлар ва дарёлардан ташқари) ҳеч

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қайси мамлакат чегарасидан ўтмайди, шу боис ҳеч кимга транзит учун ҳақ тўлаш шарт эмас; учинчидан, денгиз йўлларида манзилга етиб боришнинг бир эмас, бир нечта муқобил вариантлари мавжуд; тўртинчидан денгиз йўлларида ҳаракатланаётган денгиз транспортларининг ишлаш самарадорлиги жуда юқори даражада. Денгиз транспортлари жуда кўп юкларни юклаган ҳолда жуда узоқ масофаларга тўхтовсиз сузиб бориш имкониятига эга; бешинчидан, денгиз йўларида юкларни ташиш қулай ва юкларни манзилга хавфсиз етказиш имкониятлари юқори; олтинчидан, халқаро денгиз йўлларига қўшимча тарзда баъзи давлатларда ички дарё, канал ва кўл йўллари борки, айниқса, улар халқаро денгиз йўлларига туташган бўлса уларнинг аҳамияти ошиб, денгиз йўлларида юк ва йўловчи ташиш миқдорини янада ортишига хизмат қилади. Мутахассисларнинг ҳисоб китобларига кўра дарё кемалари темир йўлга қараганда кўп юк кўтариши мумкин ва энг муҳими ташиладиган юк бирлигига қувватни деярли 6 маротаба кам сарфлайди.

Адабиётлар

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

